

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО: СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ВИМІР

*Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції
молодих вчених, аспірантів та магістрантів*

06 листопада 2025 року

Київ – 2025

Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали ІХ Всеукр. наук. конф. молод. вч., асп. та магістран. / М-во осв. і науки України, М-во культ. України, Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. ; Наук. тов. студ., асп., доктор. і молод. вч. (Київ, 06 листопада 2025 р.). Київ : НАКККиМ, 2025. 445 с.

Збірник матеріалів присвячено актуальним питанням стану культурно-мистецького простору в умовах сьогодення, теоретичним питанням сучасного мистецтвознавства, мистецьким практикам у процесах експертизи, збереження та популяризації культурних надбань України, актуальним проблемам теоретичної та практичної культурології, соціальним комунікаціям в умовах глобальних трансформацій сучасності. Проаналізовано сучасні тенденції та інновації функціонування культурних і креативних індустрій. Висвітлено вітчизняний і зарубіжний досвід у розвитку інформаційних комунікацій і технологій, дизайну та реклами.

Рекомендовано науковим співробітникам, працівникам бібліотек, викладачам і здобувачам закладів вищої освіти, а також широкому колу читачів.

Редакційна колегія

Марченко В. В., ректор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, професор, доктор філософії, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України

Степаненко Л. М., перший проректор з науково-педагогічної роботи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор педагогічних наук, доцент

Денисюк Ж. З., проректор з наукової та виховної роботи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор культурології, доцент

Бугайова О. І., начальник відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат філологічних наук

*Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
(протокол від 17.11.2025 № 5)*

**Позиція авторів може не збігатися з позицією редакційної колегії збірника.
Автори несуть повну відповідальність за викладений матеріал.**

З М І С Т

КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВО

<i>Денисюк Ж. З.</i>	Засади формування стратегій розвитку культури та національної стійкості в умовах війни14
<i>Садовенко С. М.</i>	Український традиційний костюм як складова матеріальної та духовної культури народу: роль і функції16
<i>Самая Т. В.</i>	Ернест Ансерме і феномен джазу в європейській музиці ХХ століття19
<i>Бойко С. С.</i>	Особливості організації музейної практики для студентів спеціальності «Культурологія»21
<i>Гавеля О. Р.</i>	Дудлінг як ефективний спосіб розвитку креативності здобувачів вищої освіти23
<i>Дорошенко Т. С.</i>	Переживання, тілесність, пам'ять: «естетика травми» в культурологічному вимірі25
<i>Зайцев О. Д.</i>	Сучасний образ театрального Ужгорода: соціокультурний аналіз26
<i>Казначеева Л. М., Савчанчик А. С.</i>	Українське мистецтво у світових музеях як інструмент культурної дипломатії28
<i>Матузко О. А.</i>	Концепція доступності в контексті розвитку інклюзивних театральних практик29
<i>Рева Т. С.</i>	Рефлексії «Епістеме» в художній літературі (на прикладі твору «Гаргантюа та Пантагрюель» Ф. Рабле) [The Reflections of «Episteme» in Fiction (On the Example of François Rabelais's «Gargantua And Panthagruel»]31
<i>Савчин Л. М.</i>	Традиції українського народу як провідна компонента культурної пам'яті32
<i>Столярчук Н. М., Засадко А. В.</i>	Особистісна ідентичність: міждисциплінарний погляд на виклики сучасності34
<i>Тюска В. Б., Павленко К. О.</i>	Збереження історико-культурної спадщини України під час повномасштабної війни37
<i>Щур Н. О.</i>	Культурна спадщина та сучасна державна політика: виклики і рішення38
<i>Анапріюк Л. А.</i>	Архів Лариси Остапенко: проблема дослідження40
<i>Біла В. І.</i>	Неосюрреалізм в аудіовізуальній культурі кінця ХХ століття: феномен Девіда Лінча42
<i>Висоцький О. А.</i>	Точки перетину національної ідентичності та культурних практик (на прикладі України) [The Cross Points of National Identity and Cultural Practices (on Example of Ukraine)]44
<i>Гаврилович С. М.</i>	Функції та стратегії в сучасних виставкових практиках: варшавський кейс українського досвіду45
<i>Галюк С. В.</i>	Культура квізів у сучасній індустрії дозвілля47
<i>Драч В. В.</i>	Українські хореографічні артпроекти як форма міжнародного культурного діалогу49
<i>Забродська М. А.</i>	Національно-культурна ідентичність українців у музейно-виставкових репрезентаціях50

й екзистенційного вимірів: мистецьке зображення тіла стає способом проговорювання того, що неможливо висловити раціонально. З одного боку, йдеться про психоемоційні стани, які підлягають медико-психологічному аналізу; з іншого - про символічний простір культури, у якому митці, долаючи власний біль, трансформують травматичний досвід у художню форму. Культура формує те, як люди переживають, розуміють та виражають стрес, пов'язаний з травмою.

Отже, концепт «естетизація травми» в художньо-естетичному дискурсі дає розуміння рефлексивних практик у українській культурі, що дає новий виток у розвитку дослідження мистецтва в Україні. Тілесність набуває екзистенційного виміру, що постає як носій травматичного досвіду а також як медіум між індивідуальним переживанням і колективною свідомістю. Війна створює нову реальність, у якій мистецтво стає простором *Переживання та Пам'яті* через колективне осмислення болю.

Література

1. Бергсон А. Творча еволюція / перекл. з фр. Р. Осадчука. Київ : Вид-во Жупанського, 2010.
2. Борисюк З. Символіка людського тіла : монографія Київ : Знання-Прес, 2003. С. 345.
3. Гомілко О. Є. Феномен тілесності : дис. ... доктора філос. наук. Київ, 2007. С. 73–74.
4. Сіверс В. А. Філософія творчості : підручник. Київ : НАКККІМ, 2023. 292 с.

Зайцев Олег Дмитрович,

доктор філософії з культурології, заслужений працівник культури України

СУЧАСНИЙ ОБРАЗ ТЕАТРАЛЬНОГО УЖГОРОДА: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ

Будь-яке місто Закарпаття має унікальну історію, неповторні об'єкти та пам'ятки культурної спадщини, які виділяють його у власному регіоні. Ужгород може служити моделлю міста, що знаходиться в точці вибору між образами, цінностями майбутнього. З одного боку, це традиційні цінності, пов'язані з метою відтворення функцій міста як обласного центру, на території якого працюють багато закладів культури і мистецтва. Американський урбаніст К. Лінч стверджує, що «розуміння образу міста є не лише естетичним питанням, а є невід'ємною частиною міського планування та дизайну»[5, 9]. Визначення соціокультурного статусу міста є не тільки теоретичною та методологічною проблемою. За нею стоять і цілком практичні питання, пов'язані з економікою, управлінням та розвитком міської культури.

Дослідження міської культури Ужгороду знайшло відображення у працях соціологів, істориків, культурологів, театрознавців. Так, феномени образу Ужгороду, міського середовища, міського способу життя досліджували Й. Кобаль, Т. Літераті, А. Панов, П. Сова, С. Федака, Л. Філіп, Ф. Шандор та ін.; практикою культурних трансформацій міста у зв'язку з урбаністичними кризами активно обговорюється науковцями (Л. Дегтярьова, Б. Жулканич, О. Олашин, Л. Сахорова та ін.); театральна культура міста ставала предметом дослідження В. Андрійцьо, В. Габорець, О. Зайцев, Г. Ігнатович, Є. Недзельський, В. Руснак, Ю. Шерегій та ін.

Дослідження образу театального міста неможливе без дослідження творчої особистості (О. Біла, Л. Беляя, Л. Геляс, В. Єгоров, Е. Зайцева, І. Китриш, А. Луценко, О. Куцик, Н. Орешнікова, А. Філіппов, М. Фіщенко, В. Шершун, В. Степчук та ін.) – міського жителя, містянина який присвячує своє життя місту та театру.

Аналіз театальної культури міста дозволяє стверджувати, що театральне життя в місті розпочалося у 1864 р. Так, газета «Слово» друкує інформацію про театральне життя в місті Ужгород «за 1864 р. зіграно дві вистави, а до весни 1866 р. їх напевно буде 10–12» [1, 34]. Подальший розвиток професійного театру продовжується у 1921 р. коли у міському театрі починає діяти Руський театр товариства «Просвіта» (кер. М. Садовський).

Театральне життя XXI ст. ознаменовуються новими процесами трансформації цінностей у театр та місто. У театрах зазначені процеси знайшли своє вираження у зміні орієнтирів, що визначають цінність вистави в контексті культури новітнього часу. Одним із визначальних факторів змін стало зростання впливу повсякденної культури на художній простір.

На вересень 2025 р. у місті Ужгород активно працюють професійні театри: Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Ю.-А. та Є. Шерегіїв (1946), Закарпатський академічний театр ляльок «Бавка» (1980).

Професійний Донецький академічний драматичний театр (1959), який переїхав до Ужгороду після трагічних подій 16 березня 2022 р. у м. Маріуполь [3], власного приміщення і досі не має, вистави театр показує на різних сценічних майданчиках. Т. Кремешна стверджує, що «велич театру – у його здатності бути грандіозним вмістилищем морального й соціального досвіду людства, у його здатності дати безсмертя людському духу» [2, 105].

Репертуарні аматорські театральні колективи: театр-студія «УЖіК» (2022) – культурний проєкт, створений у місті на початку війни, його акторами стали переселенці з різних міст України та театральна студія Provocator (2019), яка активно демонструє театральне мистецтво мешканцям та гостям міста.

Місто вже багато років гостинно приймає учасників фестивалів: міжнародного театрального фестивалю театрів ляльок «Інтерлялька» (1990), всеукраїнського фестивалю камерного театального мистецтва «Під цвітом сакури» (2017), міжнародного театального фестивалю моновистав «Монологи над Ужем» (2018), всеукраїнського фестивалю актуальної драми «Драма сьогодення» (2024). Ю. Сабадаш зазначає, що «проведення театральних фестивалів під час війни, відіграють важливу роль у культурному, соціальному, а головне – психологічному аспекті» [4, 132].

Важливе місце в сучасному образі театального Ужгороду посідають виставки художників театру. Адже виставка – це не тільки майданчик для обміну передовим досвідом, вона є відображенням творчих процесів, що відбуваються в місті, їх успіхів, досягнень, демонстрацією відкритості та готовності до подальшого інноваційного розвитку. Аналіз персональних виставок «Від ескізу до вистави» (2005), «Ескізи життя» (2018), «Театр художника» (2020), «Народження образу» (2025) – сценографа, заслуженого діяча мистецтв України Е. Зайцевої; *Arte vitae* – декоратора В. Степчук дозволяють з більшою точністю прогнозувати подальший розвиток театальної культури міста.

Отже, на сьогодні місто Ужгород виступає ареною для виступу театральних колективів, а також демонструє мистецтво сценографії на виставкових форумах. У цьому сенсі образ театального міста Ужгорода можна розглядати як вид соціокультурної практики, в ході якої відбувається трансляція цінностей у художню та театральну культуру. Перспективами подальшого дослідження Ужгорода можуть стосуватися висвітлення перспективи розвитку музичного або образотворчого мистецтва міста.

Література

1. Андрійцьо В. Руський театр Товариства «Просвіта» в Ужгороді (1921–1929). Ужгород : Гражда, 2012. 232 с.
2. Кремешна Т. Театр як засіб впливу на культурне та соціальне становлення особистості. *Молодь і ринок*. Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка. 2012. №5 (88). С. 102–105.
3. Театр починається з людини: як актори Драмтеатру в Маріуполі вижили, вибралися з окупації та відновили роботу в Ужгороді. URL: <https://www.unian.ua/society/teatr-pochinayetsya-z-lyudini-yak-aktori-dramteatru-v-mariupoli-vizhili-vibralsiya-z-okupaciji-ta-vidnovili-robotu-v-uzhgorodi-12067644.html> (дата звернення: жовтень 2025).
5. Сабадаш Ю. Театально-декораційне мистецтво Закарпаття в контексті театральних фестивалів. *Вісник Маріупольського державного університету. Філософії, Культурологія, Соціологія*. Київ : МДУ, 2024. № 28. С. 127–134. DOI: 10.34079/2226-2830-2024-14-28-127-134.
6. Lynch K. *The Image of the City*. The M.I.T. Press : Massachusetts Institute of Technology Cambridge, Massachusetts, and London, England. 208 p.